

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN VOCATIONAL SCHOOLS THROUGH CAREER DIRECTED TRAINING

Siroj Mamanov¹

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

KEYWORDS

competence, competency,
professional competence,
encyclopedic, modernization,
information technologies

ABSTRACT

Vocational school education is one of the most important tasks of our current century. This, in turn, requires professional competencies that differ from each other. In particular, vocationally oriented teaching of mathematics is considered the most important task for vocational school students to be able to apply their knowledge in practice during work, for this reason, the methods of teaching vocational school students are presented in this article, tasks, directions and results are discussed.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7723433

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Independent researcher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan
(sirojmamanov92@mail.com)

KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISH ORQALI KASB-HUNAR MAKTABLARIDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

KALIT SO'ZLAR:

kompetensiya, kompetentlik,
kasbiy kompetensiya,
ensiklopedik,
modernizatsiya,
informatsion texnologiyala

ANNOTATSIYA

Kasb-hunar maktabi o'quvchilarini o'qitish jarayonida fanlarni kasbga yo'naltirib o'qitishning bugungi yashab turgan asrimizning eng muhim vazifalaridan hisoblanadi. Bu o'z navbatida mutaxassisliklaridan bir biridan farq qiluvchi kasbiy kompetensiyalarni talab qilmoqda. Xususan matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish kasb-hunar maktabi o'quvchilari olgan bilimlarini ish davomida amaliyotda qo'llay bilishi uchun eng muhim vazifa sanaladi shu sababdan ham ushbu maqolada aynan kasb-hunar maktablari o'quvchilarini o'qitish usullari, vazifalari, yo'nalishlari va uning natijalari to'g'risida so'z yuritiladi.

KIRISH

Bugun biz yashab turgan jamyatda ilm-fan, texnika va texnologiyaning o'rni juda katta bo'lib, bugungi kunda jadal rivojlanib bormoqda. Jamyatimizda ehtiyojlarning ortib borishi, boshqa davlatlar singari bizning yurtimizda ham ta'lim tizimida olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay bilish, uni ishlata olish ko'nikmalarini shakllantirish singari bir qator o'zgarishlar qilishimizni taqozo etmoqda. Bugun biz keng rivojlanayotgan jamyatda o'tilayotgan fanlarni zamon talablari asosida puxta o'zlashtirgan, malakali, o'z mutaxassisligiga bevosita aloqador bo'lgan va raqobot muhitini ko'tara oladigan mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ta'lim tizimini samaradorligini oshirishi hozirgi ta'lim mazmunini takomillashtirib o'qitishni taqozo etadi.

DOLZARBLIGI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2909-sonli Qaror, 2019 yil 6 sentabrdagi PF-5812-sonli "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonlari, 2017 yil 14 martdagi PQ-2829-sonli "O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2020 yil 7-maydagi PQ-4708-son "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"dagi qarori va 2018 yil 3 fevraldagi PQ-3504-sonli "O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi. Bundan tashqari bugungi kunda kasb-hunar maktablari o'quvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda matematika fanlari negizida kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati yuzaga keldi. Shu bois kasbiy tayyorgarlikning asosiy mazmunini ifodalovchi matematika fanlariga doir

tushunchalar bo'lg'usi kichik mutaxassislarni shakllantirish bilan birga ularning o'z ustida mustaqil ishlash ko'nikmasi va kompetentsiyaviy yondashuvlar asosida takomillashgan va zamonaviy yetuk mutaxassislarni yetishib chiqish eng asosiy omil hisoblanadi. Bunda o'qitilayotgan matematika fanlari mavzusidan kelib chiqqan holda, barcha kasbiy kompetentsiyalar bevosita dars mobaynida shu mavzuga oid yangiliklar, ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish, ilmiy merosga asoslangan holda tarixiy ma'lumotlarni aniq fakt sifatida keltirish, kompetentsiyaviy yondashuvni tashkil etish va o'qitish jarayonini takomillashtirish zaruratini asoslaydi.

O'quvchilarda an'anaviy kommunikativ kompetentsiyalarni, xuddi shuningdek axboratlashgan jamiyatda hayot uchun zarur bo'lgan ana shunday kompetentsiyalarni shakllantirish kerak - degan muammo bugungi kunda kasb-hunar maktablari o'quvchilari ta'limida o'z yechimini kutmoqda. Chunki zamonaviy texnologiya ketidan quvish, insonning an'anaviy kommunikativ faoliyati haqida uning atrof olamni bilish uchun muhimligini va bilimlarga ehtiyojni qondirish imkoniyatini unutmazligi kerak. Aynan, matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish bo'yicha tashkil etiladigan darslarda o'quvchilar kompetentsiyaviy faoliyatini yanada mustahkamlab, o'zlari uchun kerakli bilimlarni egallashga harakat qiladi.

O'quvchi yashaydigan, rivojlanadigan va o'z-o'zini namoyon qiladigan zamonaviy jamiyatda ochiqlik, tolerantlik va kompetentsiyaviy muammolar hozirgi kundagidek hech vaqt dolzarb bo'lmagan. Aynan, muloqot orqali ko'pchilik o'quvchilar hayotiy va kasbiy muvofaqiyatga erishgan. Kommunikativ kompetentsiyalarni shakllantirish muammosi bu soha uchun an'anaviy bo'lgan o'quv predmetidan matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish bo'yicha tashkil etadigan mashg'ulotlarga o'tadi. Chunki aynan matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish kelajakdagi kasbiy faoliyat yuritishida eng muhim omil bo'lib hizmat qilishi kerak.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Tadqiqot muammosi, ya'ni kasbga yo'naltirib o'qitish orqali kasb-hunar maktablari o'quvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish quyidagicha o'rganilgan: O'tkazilgan ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasb-hunar ta'limini rivojlantirish jarayoni va tendentsiyalari va bo'lajak kichik mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammolarini R.X.Djuraev, U.I.Inoyatov, Z.K.Ismailova, O.A.Abduqudusov, A.R.Xodjabaev, J.Axmedov, Sh.S.Sharipov, Q.T.Olimov, D.O.Ximmataliev, X.U.Mingboyev va boshqa olimlarning ishlarida batafsil o'rganilgan.

Kompetentli yondashuv o'zining tarkibiy qismiga quyidagi ikki bosqichli tushunchalarni qamrab oladi: "kompetentlik" va "kompetensiya". Ilmiy izlanishlar natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, manbalarda keltirilisha, kompetentlik va kompetensiya ko'p qismli, o'ta murakkab tushunchalar bo'lib, ko'pgina psixologik va pedagogik fanlar uchun muhim bo'lgan bir nechta tushunchalarni ham o'z ichiga oladi. Shu sababdan ularning berilish usullari ham hajmi, ham ma'no va mantiq, ham tarkibiga ko'ra turli-tumandir[1].

Kompetentlik - bu birgina o'zlashtirilgan bilim ko'nikma va tajribalarning

shakllanganligi hamda salmoqliligi jihatdan hajmi bo'libgina qolmasdan, balki olingan bilimlarni kerakli joyda qo'llay bilish va o'zining majburiyatlarini bajarish vaqtida ulardan oqilona foydalana bilish demakdir.

P.V.Simonov va boshqa olimlarning fikricha, kompetentlik – olingan bilimlarni qo'llagan holda harakat qila olishlik demakdir [2]. Namunalarga o'xshash harakatlarni ko'zda tutadigan “bilim, ko'nikma va malakalar”dan farqli o'laroq, kompetentlik universal bilimlarga asoslangan holda mustaqil faoliyat tajribasini nazarda tutadi. Kompetentlik – ijtimoiy amaliyot ko'rinishidagi bilim va ko'nikmalarning mavjudligi bo'lib, u ta'lim jarayoni natijalariga ijtimoiy-madaniy va jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablar, kasbiy tajribalar shakllanganligining muayyan darajasi demakdir [3]. Kompetentlikning mavjudligi inson mehnat natijalari jarayonida mavjudligiga qarab aniqlanadi. Har qanday ishchining kompetentlik darajasini aniqlash, unga yuklatilgan yuklamaning bajargan ish hajmini kasbiy faoliyatidagi yakuniy ish hajmining natijalariga qo'yilgan talablarga to'laqonli darajada amal qilishiga qarab belgilanadi.

Kompetentlikni aniqlashda insonning qilgan barcha mehnat jarayonida davomiy ravishda qilgan say-harakatlari miqdorining salmog'iga qarabgina emas, balki qilingan barcha mehnat faoliyatning umumiy natijasiga, tahliliga qarab baho berilish to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari insonning savodxonligini mukammal darajada egallaganligiga qarab ham kompetentlikni aniqlab bo'lmaydi.

M.A.Choshanovning umumiy fikricha, kompetentlik tushunchasi – kasbiy tayyorgarlikni egallaganligining umuman yangi sifat darajasi bo'lib, uning tamoyillari quyidagilardan iborat:

- kompetentli insonning bilimlarini egallaganligi amaliy tezkor va har jihatdan harakatchan bo'lishi bilan birga ular har tomonlama yangilanib turishi lozim;

- kompetentlik so'zining mazmunli(egallangan bilimlar) va jarayonlarga doir (malaka va ko'nikmalar) komponentlariga ega bo'lishi lozim. Berilgan muammolarning mazmunini to'laqonli tushunib yetishning o'zi yetarli bo'lib qolmaydi. Ularni amaliy-tatbiqiy, maqbul usullar bilan yecha olish kerak, ya'ni amaldagi metodlarning har tomonlama moslashuvchanligi kompetentlikning eng muhim zaruriy xarakteristikasi hisoblanadi;

N.A.Muslimov fikricha kompetentlik – bu talabaning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi hamda ularning kasbiy faoliyatda qo'llanilishi bilan belgilanadi [4].

Hozirgi vaqtga kelib kompetentli yondashuvlar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tubdan tashkil etish borasida ahamiyatga molik bir qancha ishlar olib borilgan va ilmiy-tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Jumladan:

- O.A.Qo'ysinovning kompetentli yondashuv asosida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish masalalari bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalari [5].

-K.T.Umataliyevaning tadqiqot ishi esa innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, malaka oshirish jarayonida kasb-hunar kolleji o'qituvchilarining metodik kompetensiyasini rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlari [6].

Ushbu tahlillardan ko'rinib turibdiki, kasb-hunar maktablari o'quvchilarining kasbiy kompetensiyasini matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish negizida rivojlantirish masalasi alohida ilmiy muammo sifatida o'rganilmagan

TADQIQOT NATIJALARI

Ta'limning bugungi kundagi har bir fanlarni o'z mutaxassisligiga yo'naltirib o'qitish o'quvchilarni egalagan bilimlarni o'z o'rnida qo'llay bilishi uchun ta'limga yangi pedagogik texnologiyalarni olib kirishimiz zarurligini, kasb-hunar maktablari o'quvchilarining bugungi mehnat bozorida yangicha yondashuv asosida ta'lim olish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Ta'limning bugungi kundagi raqobatbordoshligini ta'minlash uchun bugungi axboratlashgan zamonimizda o'quvchidan maqsadlarni to'g'ri shakllantirish tamoyilini, natijalarni tahlil qila bilish va to'g'ri qaror qabul qila olish xususiyatlarini shakllantirishni talab etmoqda.

Bugungi kunda kasb-hunar maktablari o'quvchilari o'z mutaxassisliklarini yaxshi o'zlashtirganligi, ta'limning yangi pedagogik texnologiyalarini tub mohiyatiga yetgan holda bilim, ko'nikma va malakalarni kompetensiyaviy yondoshuv asosida shakllantirishga qaratilmoqda. Kasb-hunar maktablari bitiruvchilaridan bugungi rivojlangan jamiyatda yangi pedagogik texnologiyalarni o'zida jamlaga mutaxassis bo'lib yetishib chiqishini zamonamizning o'zi talab qilmoqda. O'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish maqsadlariga qarab ta'lim tizimida ushbu faoliyatning turli usullari hozirda yetarlicha to'liq o'rganilgan. Biroq ularning ta'lim jarayonida tadbiq qilish maqsad, mazmun, tashkiliy-pedagogik, tarkibiy qismlarda haligacha qarama-qarshiliklar yuzaga kelmoqda.

Kasb-hunar maktablari o'quvchilarining matematika fanidan o'tilayotgan mavzularini o'qitishda zamon talablari assosida o'quvchi yoshlarga puxta bilim berish, o'quvchilarimizda bugungi keng rivojlanib borayotgan jamiyatda raqobatbordosh kadrlarni yetishtirib chiqarishni inobatga olgan holda yoshlarni har bir fan yuzasidan qiziqish va dunyoqarashlaridan kelib chiqib o'z mutaxassisligiga yo'naltirib o'qitishimiz zarurligi yo'lidagi qilinayotgan asosiy ishlar hisoblanadi.

Bugungi yashab turgan asrimiz informatsion texnologiyalar asri bo'lib, bu asr o'z mutaxassisliklaridan bir-biridan farq qiluvchi kasbiy kompetensiyalarni talab qilmoqda. Shu sababli ham hozirgi o'quvchilarimizdan talab qilinayotgan narsalar berilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, ulardan yangi ma'lumotlarni hosil qila bilishligi va kasbiy kompetensiyasini birinchi o'ringa ko'tarish masalasi turibdi. Bunda ta'lim tizimimizda fanlarni kasbga yo'naltirib o'qitishdagi muammolarni hal qilishi, kasb-hunar maktablari o'quvchilarining bugungi rivojlanish, raqobatlashish, haqiqiy hayot uchun kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qila bilishi, ulardan umumiy xulosa chiqarish va o'quvchining muloqatga kirisha olish ko'nikmalarini qay darajada puxta egalaganligi, matematika fanidan egallangan bilimlarini kasbga yo'naltirilgan misol va masalalar bilan kelajakdagi ish faoliyatida qo'llay bilishi,

ko'nikma va malakalarini shakllantira olishi lozim. Buning uchun matematik savodxonligini oshirib borishi lozim. Bundan asosiy maqsad bugungi kundagi o'quvchilar mazkur yo'nalishlar bo'yicha eng muhim bo'lgan tushunchalarni bilish va bazaviy bilim, ko'nikmalarni egalaganligi hamda ularda hayotiy vaziyatlarda foydalana olish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Kasb-hunar maktablari o'quvchilari dars davomida aniq mavzular bo'yicha o'rgangan bilimlarini tekshirishi uchun turli xil usullardan foydalanishi bilan o'z bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Kasb-hunar maktablari o'quvchilariga berilayotgan misol va masalar yoshiga va kasbiga qarab ajratilishi o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo'yicha hayotiy tajribalarida olinga bilim va ko'nikmalarini, kompetensiyaviy qobiliyatlarini baholashga qaratilgan.

Bugungi kunda kasb-hunar maktablari o'quvchilari darsliklarida berilga masalalarni yechishga o'rgatishda texnika va texnologiyalarni zamon talablari asosida puxta o'zlashtirgan, malakali, raqobot muhitini ko'tara oladigan hamda kasbiy kompetensiyaviy ko'nikmalarini o'zida shakllantirgan mutaxassislariga talab ortib bormoqda. Bunday sharoitda o'qituvchi o'z kasbiy kompetensiyasini mukammal egalashi uchun quyidagi ko'nikmalarni o'zida shakllantira olishi zarur:

➤ Bo'lajak kichik mutaxassislarni tayyorlashda bugungi raqobat muhiti keng rivojlanayotgan jamiyatimizda o'qituvchidan pedagogika va psixologiyaga doir bilimlarga ega bo'lishi, o'quvchilarni dars davomida fanga bo'lgan qiziqishlarini oshira bilishi lozim;

➤ Bo'lajak kichik mutaxassislarni matematika faniga qiziqtirish mavzuning muhimligi va kerakligini tushuntira bilishi uchun o'z ustida ko'proq ishlash va bilimlarini zamon talablari asosida rivojlantira olishi lozim;

➤ Kasb-hunar maktablaridagi matematika fani o'qituvchilari matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish uchun ta'lim jarayonini rejalashtira bilishi, baholash va qayta aloqani o'rnata olishi, darsning mazmundorligini oshira olishi lozim;

➤ Kasb-hunar maktablaridagi matematika fani o'qituvchilari dars davomida o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilarni ajrata olishi hamda o'quvchilar ehtiyojini anglay bilish qobiliyati shakllangan bo'lishi lozim;

➤ Kasb-hunar maktablaridagi matematika fani o'qituvchilari ta'lim jarayonida darsni sifatini oshirish va berilgan masalalarni yechimini ko'rsatishda hayotiy misollar bilan bog'lagan holda o'quvchilarda motivasiyani shakllantira bilishi lozim;

➤ Kasb-hunar maktablaridagi matematika fani o'qituvchilari bugungi axboratlashish keng rivojlanayotgan jamiyatda texnika va texnologiyalarni zamon talablari asosida puxta o'zlashtirgan bo'lishi hamda axborot kommunikatsion texnologiyalaridan keng foydalana olishi kerak.

Bo'lajak o'qituvchilarning zamon talablari asosida har tomonlama tayyorligi, zamonaviy ta'lim mazmuniga xos kasbiy kompetensiyasini tavsiflab, quyidagilarni ham takidlab o'tamiz: Ta'limning bugungi kundagi rivojlanishi zamonaviy o'qituvchilarning o'z sohasida iqtisodiy rivojlanishi, intellektual qobiliyatlarini yuksaltirib borishi, o'z bilimlarini tez suratlar bilan o'stirib borishi kerak. Bugungi oliy ta'limdagi bo'lajak o'qituvchilar

ta'limning ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va siyosiy sharoitlarini birlashtiradigan, ijtimoiy ehtiyoj va ustuvor vazifalarni bajarishda majmuaviy yondashuvni amalga oshiradigan bo'lmog'i lozim. Bo'lajak matematika mutaxassislarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'quv jarayonida o'quv samaradorligini yangicha yondashuvlar asosida o'qitishni shakllantirish bugungi kundagi muhim masalalardan biri bo'lib turibdi. Shu sababdan ham matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish asosida o'qituvchilar o'quvchilarga umumiy o'rta ta'lim, akademik litsey, kasb-hunar maktablari va texnikumlarning matematika fani bo'yicha o'quv dasturlari va ularning tarkibi qisimlarini o'rgatibgina qolmay, ularni amaliyotda foydalanishning yangicha metod va texnologiyalari bilan ham tanishtirishi lozim. Bunda har bir bo'lajak mutaxassislar o'qituvchilik faoliyatida foydalanish zarur bo'lgan barcha yo'l-yo'riqlar, pedagogik dalillar, darsda ko'rsatma materiallar, texnik vositalar, test reytinglar va hokazolardan foydalanish metodlari bilan ham tanishmog'i kerak.

Matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish jarayonida bo'lajak mutaxassislar uchun aniq bir bilim sohasi va shu sohalarga chuqur kirib borayotgan universal vosita ekanligi; amaliy va fundamental matematikani zamonaviy o'qitish tizimlari va uning kasbiy faoliyatida qo'llanilishini ta'minlashi va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish masalasiga yordam berishi; matematik bilim ayniqsa yaratuvchilik kasbini egallayotganlar uchun muhim bo'lgani holda fikrlash madaniyati tarkibidagi qa'tiylik, aniqlik, izchillik, mantiqiylikka asoslanish singari qirralarni shakllantirishi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish jarayonida bo'lajak mutaxassislarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda matematik mantiqiy fikrlashning keng rivojlanishini belgilash hamda keyingi faoliyat uchun bazaviy ko'nikmalar (rejalash, sinov natijalarini tahlil etish, matematik modellar qurish va tadqiq etish, optimallashtirish va hokazolarni)ni shakllantirishni, matematikaning boshqa fanlar bilan o'zaro aloqadorligini bilish va amaliyotda qo'llay olishni taqazo etmoqda.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda kasbga yo'naltirib o'qitishning pedagogik va psixologik asoslari; tenglama va tengsizliklarni o'qitishda kasbga yo'naltira olish; yasashga doir masalalarni yechish orqali o'quvchilarni kasbga yo'naltirishlar; matnli masalalarni yechish orqali o'quvchilarni kasbga yo'naltirishlar; harakat, o'xshash almashtirish, gomotetiyaga doir masalalarni yechishda kasbga yo'naltirish, differentsial va integral hisobning tatbiqlari, matematik analiz, algebra va sonlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanlarining ba'zi tatbiqiy masalalarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali o'quvchilar kasbiy kompetensiyasini shakllantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mingboyev U.X. O'quvchilarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish. Monografiya. – Toshkent 2022. – 56 b. [Mingboyev U.Kh. Improving the methodology of forming communicative competences in students. Monograph. - Tashkent 2022. - 56 p.]

2. Симонов В.П. Педагогическая диагностика в школе и вузе: учебное пособие -М.: Высшая школа, 2008. -210 с. [Simonov V.P. Pedagogical diagnosis in the school i vuze: uchebnoe posobie - М.: Vysshaya shkola, 2008. -210 p.]
3. Зверева Н.М. Преподавателю вуза: практическая педагогика: учебное пособие -Н.Новгород: НГПУ им.К.Минина, 2012. -162 с.[Zvereva N.M. University teacher: practical pedagogy: textbook - Nizhny Novgorod: NGPU named after K. Minin, 2012. -162 p.]
4. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dokt. ...dis. – T.: O'MKHTTKMO va UQTI, 2007. -315 b. [Muslimov N.A. Theoretical-methodical foundations of professional formation of vocational education teacher: Ped. science. dr. ...dis. - T.: O'MKHTTKMO and UQTI,2007.315 p]
5. Qo'ysinov O.A.Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini kompetentli yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari. Monografiya. – Toshkent: "DELTA PRINT SERVIS" nashriyoti. 2018.156 b.[Koysinov O.A. Vocational and pedagogical of future vocational education teachers technologies for developing creativity based on a competent approach. Monograph. - Tashkent: "DELTA PRINT SERVICE" publishing house. 2018.156 p.]
6. Umataliyeva K.T. Kasb-hunar kolleji o'qituvchisining metodik kompetensiyasini uzluksiz rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanish (malaka oshirish tizimi misolida): avtoref. dis. ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori. –Toshkent, 2018. -48 b.[Umataliyeva K.T. The use of innovative educational technologies in the continuous development of the methodical competence of the vocational college teacher (in the example of the training system): autoref. dis. ped. Doctor of Philosophy. -Tashkent, 2018. -48 p.]